

LAPORAN TAHUNAN PENELITIAN

**PENGARUH INTEGRASI SISTEM PELAYANAN DIGITAL,
KUALITAS PELAYANAN, DAN KEPUASAN PASIEN
TERHADAP PERSEPSI PASIEN RAWAT JALAN
DI RSUD KABELOTA DONGGALA**

Tahun ke 1 dari Rencana 1 Tahun

Ketua Pengusul:

Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes. / NIDN: 0906108301

Anggota:

- 1. Rahmaniah/ NIM: P1C123024**
- 2. Wa Ode Sarnings/ NIM: P1C123008**

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEGAREZKY

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian: **Pengaruh Integrasi Sistem Pelayanan Digital, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Pasien Terhadap Persepsi Pasien Rawat Jalan di RSUD Kabelota Donggala**

1. Peneliti / Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
 - b. NIDN : 0906108301
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Program Study : Magister Administrasi Rumah Sakit
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Megarezky
 - f. No Hp : 0811461912
 - g. Alamat Email : muhammadbasir@unimerz.ac.id
2. Anggota Tim Pengusul
 - a. Anggota 1
 - Nama : Rahmaniah
 - NIM : P1C123024
 - b. Anggota 2
 - Nama : Wa Ode Sarnings
 - NIM : P1C123008
3. Instansi Mitra
 - a. Nama Instansi Mitra : -
 - b. Alamat : -
 - c. Penanggung Jawab : -
 - d. Tahun Pelaksanaan : Tahun Ke 1 dari rencana 1 Tahun
4. Biaya Keseluruhan : Rp 8.000.000,-

Tanggal, 21 September 2024

Mengetahui,
Direktur PPs Universitas Megarezky

Dr. Ns. Julia Fitrianiingsih, S.Kep., M.Kes., M.Kep.
NIDN. 0902078301

Ketua Peneliti,

Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
NIDN. 0906108301

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Megarezky

Ns. Syamsyuriyana Sabar, S.Kep., M.Kep
NIDN : 09 151186 02

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

RINGKASAN

Pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan suatu masyarakat. Salah satu cara untuk mengembangkan layanan tersebut adalah dalam bentuk sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Sistem pelayanan terpadu menjadi topik yang sangat penting di era digital saat ini. Teknologi harus mampu meningkatkan akses pasien terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan secara keseluruhan (Kemenkes RI, 2020).

Salah satu indikator keberhasilan suatu fasilitas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya adalah pelayanan kesehatan yang bermutu. Rumah Sakit merupakan fasilitas kesehatan yang mempunyai peranan strategis dalam penyembuhan, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Sebagai pusat rujukan medis, rumah sakit diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan medis yang optimal tetapi juga memberikan pengalaman yang nyaman dan dapat diandalkan kepada pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Kata kunci: Integrasi Sistem Layanan Digital, Kualitas Pelayanan, Kualitas Kepuasan Pasien, Persepsi Pasien

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan suatu masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas layanan, berbagai metode telah dikembangkan untuk membantu masyarakat merasakan layanan secara lebih optimal, efisien dan efektif. Salah satu cara untuk mengembangkan layanan tersebut adalah dalam bentuk sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Sistem pelayanan terpadu menjadi topik yang sangat penting di era digital saat ini. Teknologi harus mampu meningkatkan akses pasien terhadap layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan secara keseluruhan (Kemenkes RI, 2020).

Di era digitalisasi, penggunaan teknologi informasi dalam layanan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pasien. RSUD Kabelota Donggala merupakan salah satu rumah sakit utama di Kabupaten Donggala dan menghadapi tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas terutama dalam hal akses dan kenyamanan pelayanan (Profil RSUD Kabelota, 2024).

Integrasi sistem layanan digital, seperti registrasi online, sistem antrian elektronik, dan akses digital terhadap rekam medis, merupakan

langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Sistem ini tidak hanya membantu mempercepat proses administrasi, namun juga memastikan transparansi dan membuat informasi mudah diakses oleh pasien. Dengan cara ini, rumah sakit dapat lebih menekankan pada pelayanan medis yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap fasilitas medis (Fitri et al., 2020).

Efektivitas sistem digital sangat bergantung pada kualitas layanan secara keseluruhan, termasuk kompetensi staf medis, daya tanggap staf, dan ketersediaan fasilitas pendukung (Kotler & Keller, 2016). Selain itu, kepuasan pasien merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi pasien terhadap rumah sakit. Pasien yang puas cenderung mempunyai persepsi positif terhadap pelayanan yang diterimanya, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan citra rumah sakit (Yulianti et al., 2019).

Terdapat berbagai kendala yang menghadang penerapan sistem layanan digital. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dkk. (2020), sekitar 40 fasilitas kesehatan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan teknologi seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya personel yang berkualifikasi, dan penolakan terhadap perubahan sistem manual. Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan, penerapan layanan berbasis digital telah dimulai di RSUD Kabelota Donggala.

Persepsi pasien terhadap pelayanan rumah sakit dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pelayanan dan kepuasan mereka

terhadap pelayanan yang diterima. Meskipun kualitas layanan mencakup daya tanggap staf, kompetensi staf medis, dan kenyamanan fasilitas, kepuasan pasien mencerminkan sejauh mana harapan pasien terpenuhi ketika menerima layanan (Parasuraman et al., 1988).

Jika sistem pelayanan terpadu berhasil meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien, diharapkan akan tercipta persepsi positif terhadap rumah sakit. Sebaliknya, jika pelayanan tidak sesuai harapan dan kunjungan pasien menurun, maka persepsi negatif terhadap rumah sakit dapat muncul. Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk memahami hubungan antara integrasi sistem digital, kualitas layanan, dan kepuasan pasien agar dapat menciptakan persepsi positif.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEPSI PASIEN

1. Pengertian dan Konsep

Persepsi pasien merupakan pandangan subjektif pasien yang terbentuk melalui pengalaman terhadap pelayanan yang diterimanya. Persepsi ini bisa positif atau negatif tergantung pada kualitas dan efisiensi pelayanan rumah sakit (Parasuraman et al., 1988).

- a) Dimensi dan Indikator Dimensi Persepsi Pasien meliputi:
Kepercayaan Rumah Sakit: Citra rumah sakit berdasarkan pengalaman pasien.
- b) Kepuasan Pelayanan: Pengalaman menerima pelayanan.
- c) Pengalaman Pribadi: Perasaan pasien terhadap pengobatan staf medis dan rumah sakit.

Penelitian sebelumnya Johnson dan Taylor (2022) menunjukkan bahwa ketika rumah sakit secara efektif menggunakan teknologi modern, persepsi pasien meningkat sebesar 25%. Sebuah studi yang dilakukan Yulianti dkk. (2023) juga menemukan bahwa aspek empatik pada kualitas layanan berdampak langsung terhadap persepsi pasien.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG INTEGRASI SISTEM PELAYANAN DIGITAL

1. Definisi dan Konsep

Integrasi sistem pelayanan digital pada bidang kesehatan adalah penerapan teknologi informasi untuk mendukung manajemen, operasional, dan pelayanan kesehatan rumah sakit. Teknologi tersebut mencakup sistem registrasi pasien online, antrian elektronik, akses digital rekam medis, dan komunikasi berbasis aplikasi antara pasien dan rumah sakit.

Menurut Fitri et al. (2020), teknologi digital di rumah sakit tidak hanya mempercepat proses administrasi, namun juga meningkatkan kualitas interaksi antara pasien dan tenaga medis.

2. Peran dan Manfaat

Penerapan sistem digital dapat membantu mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan efisiensi pemberian layanan oleh staf medis. Selain itu, integrasi ini mendukung transparansi manajemen rumah sakit, antara lain: pengelolaan rekam medis terstruktur dan minim kesalahan. Misalnya, sistem berbasis cloud memungkinkan dokter mengakses riwayat kesehatan pasien secara real time, sehingga memungkinkan diagnosis yang lebih akurat.

3. Dimensi dan Indikator

Dimensi utama integrasi sistem pelayanan digital adalah:

- a) Efisiensi Proses: Teknologi mempercepat manajemen dan layanan kesehatan seperti registrasi online dan janji temu dokter.
- b) Aksesibilitas: Pasien dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan rumah sakit melalui platform digital.
- c) Keandalan Teknis: Sistem aman dan mudah digunakan dengan kesalahan teknis minimal.

Penelitian Sebelumnya Smith et al. (2021) menemukan bahwa penggunaan teknologi layanan digital meningkatkan efisiensi waktu layanan sebesar 20% dan kepuasan pasien sebesar 15%. Penelitian lain yang dilakukan Johnson & Taylor (2022) menunjukkan bahwa rumah sakit yang mengintegrasikan sistem digital berhasil meningkatkan retensi pasien melalui layanan yang lebih terstruktur.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KUALITAS PELAYANAN

Dalam pelayanan kesehatan, kualitas layanan merupakan hal yang subjektif untuk kedua pihak yaitu pada perspektif pasien dan penyedia layanan yang merupakan kunci keberhasilan dari tingkat kepuasan pasien yang ideal (Mumtaz, 2017). Peningkatan kualitas bertindak secara strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif, meningkatkan reputasi dan profitabilitas dalam suatu industri

kesehatan. Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 5, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Hal ini juga mendasari perlunya standar mutu pelayanan kesehatan, yang kemudian disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga mendasari perlunya standar mutu pelayanan kesehatan, yang kemudian disebutkan dalam pasal 55 ayat 1 yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam menetapkan standar pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit, manajer kesehatan perlu memahami tentang bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan lebih praktis (Akbar, Pasinringi and Awang, 2019).

1. Definisi dan Konsep

Kualitas pelayanan adalah tingkat di mana pelayanan yang diberikan memenuhi atau melampaui harapan pasien. Parasuraman dkk. (1988) telah mengembangkan model SERVQUAL.

Kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai tingkat evaluasi yang tinggi atau rendah berdasarkan harapan pelanggan yang terpenuhi. Oleh karena itu, kualitas pelayanan terbaik berasal dari pendapat pelanggan dan dapat diperoleh secara konsisten dengan meningkatkan pelayanan dan memberikan perhatian khusus pada standar kinerja pelayanan khususnya pada perusahaan di bidang jasa (Wibowo, 2018). Sedangkan jasa

didefinisikan sebagai tindakan bersama yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan jasa secara langsung. Dalam aturan rumah sakit adalah interaksi antara pasien dan staf rumah sakit termasuk dokter, perawat, dan para staf rumah sakit lainnya (Mumtaz, 2017). Karena industri jasa bersifat kompleks dan tidak berwujud, ketidakberwujudan ini menimbulkan masalah besar bagi organisasi jasa dalam berkomunikasi dengan konsumen terhadap yang ditawarkan, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan konsumen untuk benar-benar mengevaluasi layanan jasa yang telah digunakan.

Rapert dan Wren (1998) dalam Akroush (2015) mengemukakan bahwa Kualitas layanan dianggap sebagai elemen penentu keberhasilan dalam bisnis layanan modern dan syarat untuk mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Oleh karena itu dengan meningkatkan kemampuan layanan bertujuan untuk membedakan dirinya dari pesaing dan mampu mendapatkan keunggulan yang kompetitif (Akroush, Dawood and Affara, 2015). Oleh karena itu, kualitas pelayanan terbaik berasal dari pendapat pelanggan dan dapat diperoleh secara konsisten dengan meningkatkan pelayanan dan memberikan perhatian khusus pada standar kinerja pelayanan khususnya pada perusahaan di bidang jasa.

2. Dimensi Kualitas Layanan

Dalam jurnal yang berjudul *The Impact of Service Quality, Patient Satisfaction, and Trust on Positive Word of Mouth (WOM) of Dental Clinic's Patients* mengemukakan bahwa untuk mengukur kualitas pelayanan ada lima dimensi, yaitu (Wibowo, 2018): 1) *Tangible* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Dimensi ini merupakan tampilan fasilitas fisik, peralatan, karyawan, dan material terpasang yang menggambarkan tampilan fisik dan pelayanan yang akan diterima oleh konsumen. 2) *Responsiveness* adalah tingkat kesediaan dan kemauan untuk membantu dan memudahkan pasien atau konsumen dengan memberikan pelayanan yang sesuai bagi konsumen.

Menurut Alan (2016), daya tanggap (*responsiveness*) adalah kesadaran dan keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat. 3) *Reliability* Adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara andal dan akurat Secara luas, kehandalan berarti bahwa perusahaan memberikan janjinya tentang pasokan (produk atau jasa yang ditawarkan), pemecahan masalah dan harga yang diberikan 4) *Assurance* adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. 5) *Empathy*

kemampuan untuk menempatkan diri di tempat orang lain agar seseorang dapat memvisualisasikan dan merasakan pengalaman orang lain dari perspektif yang sama. (Bahadur, Aziz and Zulfiqar, 2018).

Setiap dimensi kualitas pelayanan mempunyai indikator yang dapat diukur, antara lain: Waktu tunggu mengenai keandalan dan kesopanan staf dalam hal empati.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPUASAN PASIEN

1. Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan

Upaya pelayanan di layanan kesehatan, maka pasien benar-benar memperoleh jasa pelayanan yang ideal. Bila jasa pelayanan rumah sakit yang diterimanya dapat memenuhi bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dari waktu ke waktu tumbuh pemikiran dari pasien bahwa inilah suatu jasa pelayanan yang memiliki mutu.

Tidak sulit untuk memahami bahwa hanya dengan mengevaluasi derajat, jenis dan bentuk pelayanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan terlebih dahulu, kualitas pelayanan dapat diketahui. Walaupun batasan mutu pelayanan kesehatan suatu instansi dalam hal ini menurut standar pelayanan yang memanfaatkan potensi, konsumen pelayanan kesehatan adalah konsumen yang utuh dan efisien, mengambil memperhitungkan keterbatasan rumah sakit Dan keterbatasan, kemungkinan pemerintah dan masyarakat

konsumen (Depkes, 2018).

Menurut Parasuraman, ada lima dimensi untuk menilai kualitas pelayanan medis, antara lain:

- 1) *Tangible* (penampilan fisik) Ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menunjukkan penampilannya kepada dunia luar, termasuk penampilan dan citra perusahaan. Fasilitas fisik dan pondasi Daya tampung fasilitas dan kawasan sekitarnya merupakan bukti nyata bahwa pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa meliputi fasilitas fisik (gedung, dll). Mengenai peralatan dan perlengkapan (teknologi) yang digunakan, serta penampilan karyawan.
- 2) Keandalan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk secara akurat dan andal memberikan layanan yang dijanjikan. Pelayanan harus memenuhi harapan pelanggan yaitu tepat waktu memberikan pelayanan yang sama kepada semua pelanggan, tanpa kesalahan, serta empati dan presisi yang tinggi.
- 3) *Responsiveness* merupakan kemampuan dan penampilan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan sesuai dengan instruksi, sehingga pasien memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan.
- 4) Empati Yaitu memberikan perhatian yang nyata dan personal kepada pelanggan dengan berusaha memahami kebutuhan konsumen. Perusahaan memahami pelanggan dan pengetahuan,

memahami kebutuhan spesifik pelanggan dan menyediakan waktu kerja yang nyaman bagi pelanggan.

5) Keamanan Ini adalah pengetahuan, kesopanan dan kemampuan karyawan perusahaan untuk membangun kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Terdiri dari beberapa bagian yaitu komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan kesopanan. Menurut definisi pelayanan di atas, kualitas pelayanan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a) Kualitas adalah bila pelayanan yang sebenarnya diterima melebihi pelayanan yang diharapkan oleh pasien.
- b) Memuaskan (kualitas memuaskan)
- c) Bila keaslian kinerja yang diterima sesuai dengan kinerja yang diharapkan pasien.
- d) Kualitas yang tidak dapat diterima Ketika ditemukan bahwa manfaat kesehatan dari pelanggan lebih rendah dari yang diharapkan.

2. Definisi Kepuasan

Upaya pelayanan di layanan kesehatan, maka pasien benar-benar memperoleh jasa pelayanan yang ideal. Bila jasa pelayanan rumah sakit yang diterimanya dapat memenuhi bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dari waktu ke waktu tumbuh pemikiran dari pasien bahwa inilah suatu jasa pelayanan yang memiliki mutu.

Tidak sulit untuk memahami bahwa hanya dengan mengevaluasi derajat, jenis dan bentuk pelayanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan terlebih dahulu, kualitas pelayanan dapat diketahui. Walaupun batasan mutu pelayanan kesehatan suatu instansi dalam hal ini menurut standar pelayanan yang memanfaatkan potensi, konsumen pelayanan kesehatan adalah konsumen yang utuh dan efisien, mengambil memperhitungkan keterbatasan rumah sakit Dan keterbatasan, kemungkinan pemerintah dan masyarakat konsumen (Depkes, 2018).

Pelayanan kesehatan, pasien harus menerima layanan yang ideal. Ketika layanan kesehatan yang mereka terima mencapai dan melebihi harapan dari waktu ke waktu, pasien secara bertahap akan berpikir bahwa itu adalah layanan rumah sakit yang berkualitas tinggi. Menurut Azrul Azwar (2018), untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, ada empat unsur yang harus dipantau, antara lain: Input, yaitu segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. elemen proses bersarang, yaitu semua tindakan yang dilakukan berbeda dari perilaku medis dan perilaku non-medis. derajat Celsius faktor lingkungan, yaitu kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti kebijakan, organisasi, dan pengelolaan fasilitas kesehatan. Keluaran (output) mengacu pada kelengkapan pelayanan kesehatan yang diberikan. Secara umum dibagi menjadi dua bagian;

derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan dan aspek medis; dan derajat kesempurnaan pelayanan non medis dan kesehatan.

a) Kepuasan Pasien Atas Dimensi *Assurance*

Kepuasan pasien ini akses dasar kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami hubungan pasien dalam menanggapi pasien yang emosi dan amarah. Oleh karena itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien dan perawat berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh pasien. Dengan demikian permasalahan yang di hadapi menjadi jelas sehingga pemecahan yang diharapkan dapat di upayakan bersama. Untuk dapat memahami kebutuhan pasien, perawat harus bisa memberikan perhatian yang cukup tinggi kepada pasien. Perawat membantu pasien waktu BAB dan BAK, kemudian dalam melakukan hubungan serasi komunikasi yang baik apabila perawat mengizinkan pasien untuk ditunggu keluarga.

Kepuasan pasien ini akses dasar kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami hubungan pasien dalam menanggapi pasien yang emosi dan amarah. Oleh karena itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien dan perawat berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh pasien. Dengan demikian permasalahan yang di hadapi menjadi jelas sehingga pemecahan

yang diharapkan dapat di upayakan bersama. Untuk dapat memahami kebutuhan pasien, perawat harus bisa memberikan perhatian yang cukup tinggi kepada pasien. Perawat membantu pasien waktu BAB dan BAK, kemudian dalam melakukan hubungan serat komunikasi yang baik apabila perawat mengijinkan pasien untuk ditunggu keluarga.

Upaya pelayanan di layanan kesehatan, maka pasien benar-benar memperoleh jasa pelayanan yang ideal. Bila jasa pelayanan rumah sakit yang diterimanya dapat memenuhi bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dari waktu ke waktu tumbuh pemikiran dari pasien bahwa inilah suatu jasa pelayanan yang memiliki mutu.

Tidak sulit untuk memahami bahwa hanya dengan mengevaluasi derajat, jenis dan bentuk pelayanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan terlebih dahulu, kualitas pelayanan dapat diketahui. Walaupun batasan mutu pelayanan kesehatan suatu instansi dalam hal ini menurut standar pelayanan yang memanfaatkan potensi, konsumen pelayanan kesehatan adalah konsumen yang utuh dan efisien, mengambil memperhitungkan keterbatasan rumah sakit Dan keterbatasan, kemungkinan pemerintah dan masyarakat konsumen (Depkes, 2018).

Pelayanan kesehatan, pasien harus menerima layanan yang ideal. Ketika layanan kesehatan yang mereka terima mencapai dan melebihi harapan dari waktu ke waktu, pasien secara bertahap

akan berpikir bahwa itu adalah layanan rumah sakit yang berkualitas tinggi. Menurut Azrul Azwar (2018), untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, ada empat unsur yang harus dipantau, antara lain: Input, yaitu segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. elemen proses bersarang, yaitu semua tindakan yang dilakukan berbeda dari perilaku medis dan perilaku non-medis. derajat Celsius faktor lingkungan, yaitu kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti kebijakan, organisasi, dan pengelolaan fasilitas kesehatan. Output mengacu pada kelengkapan pelayanan kesehatan yang diberikan. Secara umum dibagi menjadi dua bagian; derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan dan aspek medis; dan derajat kesempurnaan pelayanan non medis dan kesehatan.

b) Kepuasan Pasien Atas Dimensi *Assurance*

Kepuasan pasien ini akses dasar kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami hubungan pasien dalam menanggapi pasien yang emosi dan amarah. Oleh karena itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien dan perawat berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh pasien. Dengan demikian permasalahan yang di hadapi menjadi jelas sehingga pemecahan yang diharapkan dapat di upayakan bersama. Untuk dapat

memahami kebutuhan pasien, perawat harus bisa memberikan perhatian yang cukup tinggi kepada pasien. Perawat membantu pasien waktu BAB dan BAK, kemudian dalam melakukan hubungan serat komunikasi yang baik apabila perawat mengijinkan pasien untuk ditunggu keluarga.

Kepuasan pasien ini akses dasar kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami hubungan pasien dalam menanggapi pasien yang emosi dan amarah. Oleh karena itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien dan perawat berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh pasien. Dengan demikian permasalahan yang di hadapi menjadi jelas sehingga pemecahan yang diharapkan dapat di upayakan bersama. Untuk dapat memahami kebutuhan pasien, perawat harus bisa memberikan perhatian yang cukup tinggi kepada pasien. Perawat membantu pasien waktu BAB dan BAK, kemudian dalam melakukan hubungan serat komunikasi yang baik apabila perawat mengijinkan pasien untuk ditunggu keluarga.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengurus sesuai tahapan penelitian yang diusulkan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas (integrasi sistem pelayanan digital, kualitas pelayanan, kepuasan pasien) dan variabel terikat (persepsi pasien). Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian asosiatif kausal yang akan dilaksanakan di RSUD Kabelota Donggala. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Puposive Sampling* (Pengambilan Sampel Secara Pertimbangan) dengan jumlah responden sebanyak 407 orang.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persiapan penyusunan proposal penelitian	√	√										
2	Penyusunan proposal penelitian			√	√	√	√						
3	Pengumpulan data primer dan sekunder							√	√				
4	Pengolahan data hasil analisis data									√	√		
5	laporan hasil penelitian											√	√

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, N., Fitriyaningsih, J., & Basir, M. (2024). The role of knowledge in improving attitudes and behaviors of stunting prevention in pregnant women. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 13(2), 403-410.
- Ajzen, I. (1991). "The theory of planned behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. DOI: [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Basir, M., Hatta, M., As'ad, S., & Patellongi, I. (2025). Pengaruh Intermittent Fasting terhadap Penurunan Ekspresi mRNA Gen Tumor Necrosis Factor-Alpha pada Mencit (Mus Musculus). *Proceedings Series on Health & Medical Sciences*, 7, 105-109.
- Basir, M., Herman, S., Hatta, M., As'ad, S., Patellongi, I., & Modi, A. H. (2024). Effect of Intermittent Fasting on Decreased Interleukin-6 Genes mRNA Expression in Mice (Mus Musculus). *Indonesian Andrology & Biomedical Journal*, 5(2).
- Davis, F. D. (1989). "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology." *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. DOI: <https://doi.org/10.2307/249008>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). "Information systems success: The quest for the dependent variable." *Information Systems Research*, 3(1), 60-95. DOI: <https://doi.org/10.1287/isre.3.1.60>
- Feather, N. T. (1982). *Expectations and Actions: Expectancy-Value Models in Psychology*. Erlbaum.
- Fitri, N., Santoso, B., & Wijaya, S. (2020). "Penerapan Teknologi Informasi di Sektor Kesehatan: Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah." *Jurnal Manajemen Kesehatan*, 8(2), 121-130.
- Gibson, J. J. (1950). *The Perception of the Visual World*. Houghton Mifflin.
- Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser Jr., W. E., & Schlesinger, L. A. (1994). "Putting the service-profit chain to work." *Harvard Business Review*, 72(2), 164-174.
- Johnson, M., & Taylor, L. (2022). Impact of Digital Health Interventions on Patient Outcomes: A Systematic Review. *Global Health Technology Journal*, 10(2), 89-105.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management** (15th ed.). Pearson Education.
- Kurniawan, A., Hasan, M., & Putri, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien terhadap Loyalitas Pasien di Rumah Sakit Khusus Daerah. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 13(2), 45-60.
- Lee, K., Park, J., & Kim, H. (2023). The Role of Service Quality and Patient Satisfaction in Healthcare Service Loyalty: A Systematic Review. *International Journal of Healthcare Quality*, 22(1), 67-83.

- Nurbaya, N., Zainuddin, Z., & Basir, M. (2024). Analysis Of Factors Related To Workload Of Nurses At UPT Rumbia Regional Public Hospital Jeneponto District. *Jurnal EduHealth*, 15(04), 336-347.
- Oliver, R. L. (1980). "A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions." *Journal of Marketing Research*, 17(4), 460-469. DOI: <https://doi.org/10.2307/3150499>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). "SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality." *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40. DOI: [https://doi.org/10.1016/0022-4359\(88\)90012-2](https://doi.org/10.1016/0022-4359(88)90012-2)
- Profil RSUD Kabelota, 2024. "RSUD Kabelota Donggala Hadir dengan Layanan Komunikasi 24 Jam dan Fasilitas Terbaru." Retrieved from <https://netiz.id>
- Setyawan, B., Ramadhan, H., & Lestari, R. (2022). Kepuasan Pasien Menggunakan Layanan Kesehatan Teknologi (Tele-Health) di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Teknologi dan Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 77-89.
- Smith, J., & Doe, R. (2021). Patient Satisfaction with Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Telehealth and Medicine*, 18(4), 345-362.
- Syahrir, A., Hidayah, N., & Basir, M. (2022). Intervensi logoterapi pada peningkatan harga diri dan kebermaknaan hidup remaja di Panti Asuhan Nahdiyat Makassar. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale*, 5(1), 1-4.
- Yulianti, T., Anwar, A., & Santoso, D. (2023) Persepsi Pasien tentang Kualitas Pelayanan Rumah Sakit pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pelayanan Kesehatan Nasional*, 15(3), 123-137.
- Yulianti, T., Kusuma, M. I., & Pramono, A. (2019). "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit." *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 10(1), 45-56.
- Zainuddin, R. H., Basir, M., & Amalia, M. Analysis of Visitor Complaint Handling RSUD Dr. Tadjuddin Chalid Makassar City: Qualitative Approach.